

Раздел III
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ И
КОМПЛЕКСАМИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

УДК 336.144
DOI

БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК
ИНСТРУМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА: МИРОВАЯ
ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

БЕГАНСКАЯ И.Ю.,
д-р. экон. наук, доцент
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Повышение эффективности государственного управления в современных финансово-экономических условиях приобретает особую значимость. С целью реализации социально-экономических приоритетов развития страны необходимо повышение качественного уровня функционирования бюджетной системы. В статье обобщён опыт внедрения системы программно-целевого бюджетирования, установлен ряд общих подходов и принципов при его применении разными странами.

Ключевые слова: бюджетно-налоговое планирование, бюджетная система, бюджетный процесс, программно-целевое бюджетирование

BUDGET AND TAX PLANNING AS AN INSTRUMENT OF
ECONOMIC GROWTH: THE WORLD PRACTICE

BEGANSKAYA I.Yu.,
Doctor of Economics, Associate Professor
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION
UNDER THE HEAD OF THE DONETSK
PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Improving the efficiency of public administration, in the current financial and economic conditions, is of particular importance. In order to implement the socio-economic priorities of the country's development it is necessary to improve the quality of the budget system functioning. The article summarizes the experience of introducing the system of goal-oriented budgeting, establishes a number of common approaches and principles in its use by different countries.

Keywords: budget and fiscal planning, budget system, budget process, program budgeting

Постановка задачи. На современном этапе экономических преобразований усиливается актуальность углублённого исследования теоретических и практических вопросов бюджетно-налогового планирования, что обусловлено необходимостью формирования эффективной стратегии социально-экономического развития государства. Формирование бюджета является весомым инструментом регулирования социально-экономических отношений в государстве, целью которого является обеспечение динамического развития экономики и социальной сферы.

Дальнейшее исследование приоритетных направлений осуществления бюджетного планирования как инструмента экономического развития; обоснование основных бюджетных показателей на средне- и долгосрочную перспективу; рассмотрение вопроса усовершенствования подходов к перспективному прогнозированию бюджетных доходов, развитие положения по формированию сбалансированного бюджета будут способствовать повышению финансовой устойчивости бюджетно-налоговой системы государства.

Анализ исследований и публикаций. Исследованию теоретических основ и практических аспектов бюджетно-налогового планирования посвящены работы таких зарубежных учёных: Ш. Бланкарт, Дж. Бьюкенен, А. Вагнер, Дж.М. Кейнс, В. Парето, К. Рау, П. Самуэльсон, Дж. Стиглиц, Дж. Хикс, а также отечественных: А.В. Улюкаев, Г.Г. Шахова, Е.Н. Евстигнеев, Н.А. Платонова, С.С. Молчанов; М.М. Шадурская, Е.А. Смородина.

Цель статьи: исследование мировой практики использования бюджетно-налогового планирования как инструмента экономического роста государства.

Изложение основного материала исследования. Государственный бюджет как одно из звеньев финансовой системы страны является главным инструментом реализации политики страны. Бюджетный механизм обеспечивает государство рядом рычагов, посредством которых государственные органы могут реализовывать распределительную и перераспределительную функции.

Сложившиеся финансово-экономические изменения векторов развития экономик отдельных стран, их интеграция в мировые финансовые устройства, конкурентная борьба за природные ресурсы и сферы влияния в мировой экономике актуализируют вопросы взвешенности любого принятого экономического решения, его обоснованность и эффективность реализации. Именно на этом этапе необходимо отметить важность бюджетно-налогового планирования.

В управлении финансовой системой страны бюджетно-налоговое планирование занимает центральное место, и тесно связано с социальным и экономическим планированием.

Дж. Кейнс отмечал, что бюджет, являясь важной составляющей экономического регулирования, выступает основным инструментом проведения экономической политики государства в управлении совокупным спросом. Государство, в зависимости от конкретных экономических условий, оказывая влияние на доходы и расходы бюджета, целенаправленно влияет на размер совокупного спроса, а через него на величину предложения.

В большинстве стран с развитой экономикой развитие государственного управления в сфере предоставления общественных, государственных услуг, направленных на конечный результат, является чётко определённой тенденцией.

Программно-целевой метод бюджетирования, обеспечивающий связь между использованными ресурсами и полученными результатами от их использования, регулирует распределение бюджетных средств между отдельными программами на основе измеряемых результатов, способствует повышению эффективности и прозрачности, в том числе усилению ответственности и подотчётности за расходование средств.

Цель программно-целевого метода бюджетирования заключается в обеспечении использования государственных средств в течение заданного периода для предоставления государством конкретных услуг. Программно-целевой метод как инструмент бюджетного планирования позволяет чётко установить приоритеты в пределах существующих фискальных ограничений, а также получить информацию от плательщиков налогов об уровне оказанных услуг [2, 5].

Бюджетный процесс представляет собой совокупность действий органов государственной власти и местного самоуправления, уполномоченных на основе норм бюджетного права составлять, рассматривать, утверждать и выполнять бюджет, а также составлять, рассматривать и утверждать отчёт о его исполнении.

Задачами бюджетного процесса являются следующие:

максимальное выявление всех материальных и финансовых резервов в целях создания сбалансированного рынка;

определение доходов бюджета по отдельным налогам и другим обязательными платежами, а также общего объёма в соответствии с прогнозами и целевых программ социально-экономического развития;

согласование бюджета с общей программой финансовой стабилизации, направленной на преодоление инфляционных тенденций в экономике и обеспечения стабильности национальной денежной единицы;

осуществление бюджетного регулирования с целью сбалансирования бюджетов разного уровня путём перераспределения источников доходов государства между ними и сферой хозяйства, экономическими регионами;

сокращение и ликвидация бюджетного дефицита за счёт экономически оправданных источников;

усиление контроля финансовой деятельности органов государственной власти, местного самоуправления, юридических и физических лиц.

Совершенствованию бюджетного процесса способствуют ряд системных реформ, в том числе внедрение бюджетирования, ориентированного на результат, внедрение системы оценки результативности бюджетных программ, соблюдение принципа подотчётности органов власти общественности.

Составляющей системы бюджетирования является определение конечного результата в разрезе бюджетной программы; введение контроля над использованием бюджетных средств; установление взаимосвязи между результативностью и израсходованными бюджетными ресурсами [5].

Система показателей эффективности и результативности бюджета является инструментом отчётности органов государственного управления. Порядок отчётности перед общественностью закреплён на законодательном уровне, его выполнение контролируется профессиональными объединениями, ассоциациями, советами, рекомендации которых выполняются субъектами публичных финансов.

Бюджетирование, ориентированное на результат, впервые было применено в бюджетном процессе Соединённых Штатов Америки, а общая система государственного управления была сформирована в начале 90-х годов прошлого века с принятием Закона «Об оценке результатов деятельности государственных учреждений» и других законодательных актов в сфере государственного управления.

Разработка общегосударственного стратегического плана законом не предполагается, но вместо министерств и агентств требуется формирование индивидуальных планов деятельности, подаваемых в Конгресс вместе с детализированными бюджетными документами по распределению бюджетных средств

Административно-бюджетное управление, отвечающее за пересмотр, координацию и определение стратегических планов, при необходимости пересматривает стратегические планы органов власти за год. Законом определено несколько видов целей, которые должны быть указаны в стратегическом и годовом исполнительном плане. Иерархическая структура целей строится, начиная с общего конечного

результата деятельности министерства и заканчивая отдельными целями по выработке непосредственного продукта, услуги.

Стратегический план определяет цели относительно конечного результата, а в годовом исполнительном плане устанавливаются краткосрочные цели, связанные с непосредственным результатом годового исполнения. При формировании плана выделяют цели конечного результата и промежуточного результата, которые отражают частичное выполнение конечной цели.

При разработке стратегических планов могут проводиться консультации с заинтересованными сторонами, например, региональными и местными органами власти, общественностью, но какими способами будут достигаться установленные цели решает министерство. Цель принятия данного закона: введение фундаментальных изменений в бюджетном планировании.

Практическое значение и результаты применения данного закона в целом успешны. Учреждения постепенно накапливали опыт в выработке данных по выполнению бюджетных программ и формированию показателей, что было обеспечено наличием необходимой информации для анализа. Ранее программные результаты в большинстве не имели наглядности, однако сегодня и Конгресс, и общество имеют доступ к тем же данным, что и менеджеры бюджетных программ.

Соединённые Штаты Америки успешно ввели важный элемент бюджетирования, ориентированного на результат, а именно – определение и количественное описание непосредственного конечного результата для каждой бюджетной программы, бюджетного учреждения.

Во Франции с конца прошлого века поэтапно вводится в действие законодательство, регулирующее бюджетный процесс в стране, определяется структура новой системы бухгалтерского учёта: реализуются его отдельные положения; определяются цели и структура новой системы бухгалтерского учёта.

Введение в действие закона требует изменений в бюджетной политике, сформированной в контексте бюджетной системы, основанной на бюджетном контроле, результативности и ответственности руководителей.

Законодательно определены стандарты представления бюджета и ведения бухгалтерского учёта для всех организаций бюджетного сектора, которые предусматривают сбалансированность бюджета, ежегодность составления, всеобщность, разделение текущего и капитального бюджетов.

В целях обеспечения действенного контроля со стороны государства и общества региональные и муниципальные органы власти

должны следовать законодательно определённым стандартам формирования бюджета, обеспечивать обнародование различных документов, которые характеризуют их деятельность (табл. 1).

Таблица 1

Методы формирования и исполнения бюджета

Преимущества	Недостатки
Бюджет результативности	
<ul style="list-style-type: none"> - определение показателей результативности; - эффективное использование средств путём рационального распределения ресурсов; - калькуляция затрат в расчёте на единицу товара (услуги) 	<ul style="list-style-type: none"> - усложнение формирования точных целей, в связи с уникальностью и нерыночностью большинства государственных услуг; - высокие требования к кадровому обеспечению; - высокий уровень трудоёмкости – требует дополнительных систем учёта и отчётности; - ретроспективный характер, то есть отсутствие планирования на будущее с применением оценки того, что было
Программное бюджетирование	
<ul style="list-style-type: none"> - планирование ориентировано на достижение цели; - свобода управленческих действий по направлению бюджетных средств; - управление результативностью и контроль выполнения программы 	<ul style="list-style-type: none"> - риск уменьшения объёма полномочий руководства учреждений и организаций; - риск роста размера издержек; - высокие требования к кадровому обеспечению; - требует дополнительных систем учёта и отчётности
Бюджет на нулевой основе	
<ul style="list-style-type: none"> - подтверждение потребности в расходах для имеющихся и новых видов деятельности; - введение на всех уровнях целей, с которыми сравниваются достижения; - анализ вероятных воздействий разного объёма финансирования 	<ul style="list-style-type: none"> - ежегодные новые расчёты и обоснование потребности в ценах; - большой объём информации; - высокие требования к кадровому обеспечению; - высокий уровень трудоёмкости
Линейно-объектный (постатейный) бюджет	
<ul style="list-style-type: none"> - средства распределяют по определённым статьям или объектам расходов; - позволяет усилить контроль деятельности учреждений по произведенным расходам; - простота отчётности и контроля 	<ul style="list-style-type: none"> - невозможно сравнить направления расходов с целями общества; - не предусматривает сравнение затрат по результатам; - невозможные альтернативы государственной политики; - базируется на планировании от достигнутого
Исполнительный бюджет	
<ul style="list-style-type: none"> - ориентированный на конкретные направления и задачи управления; - позволяет администрации оценивать эффективность работы организаций (на уровне местных органов и бюджетов); - растёт эффективность использования средств на основе определения стоимости работ 	<ul style="list-style-type: none"> - невозможно выявить преимущества одного варианта затрат по сравнению с другим; - невозможно определить качество работы государственных институтов по разработке и реализации бюджета; - система исполнительных бюджетов не направлена на решение долгосрочных программ
Система планирования, программирования и бюджетирования	
<ul style="list-style-type: none"> - формулирует цели и задачи в перспективе; - позволяет определить альтернативы в достижении цели; - разрабатывается полная программа работ, необходимых для достижения целей; - можно предсказать последствия каждой альтернативы и выбрать лучший вариант 	<ul style="list-style-type: none"> - высокая централизация принятия решений; - ограничивается инициатива и инновационная активность с точки зрения разработки альтернативных программ, инициированных местными органами власти; - ориентация на анализ альтернатив приводит к состоянию неопределённости всех участников системы, неопределённость приходит на смену стабильности предварительных бюджетных систем; - трудоёмкость определения целей из-за сложности проблем, а также разнообразие их трактовки разными участниками процесса определения целей

Систему жестокого контроля над соблюдением государственных стандартов обеспечивает «общественный бухгалтер» как внутренний контролёр и представитель государства. В зависимости от размеров муниципальных институтов формируются отчётные документы. Муниципалитеты с населением более десяти тысяч человек должны предоставлять финансовые отчёты по одиннадцати финансовым показателям, ежегодный финансовый отчёт о деятельности всех муниципальных компаний; наименьшие муниципалитеты должны отчитываться по шести финансовым показателям и предоставлять характеристику долга по состоянию на конец года. Такие показатели включают: текущие расходы, прямые налоговые доходы, капитальные расходы, долговую нагрузку, субсидии, доли расходов на зарплату и начисление на неё в структуре текущих расходов в расчёте на душу населения. Применение идентичных показателей позволяет сравнивать между собой финансовые результаты деятельности региональных и муниципальных органов власти.

В Великобритании уровень централизации государственных финансов является одним из самых высоких в мире, более двух третей налогов аккумулируются в государственный бюджет. Финансовые государственные ресурсы перераспределяются между местными органами власти через выделение целевых грантов, дотаций, субсидий, с учётом национальных приоритетов при формировании бюджетов и планов развития, что позволяет государству проводить единую финансово-экономическую политику. Проведенный в конце 80-х годов прошлого века анализ эффективности управления государственными финансами и мер по его усовершенствованию стал началом реформы государственного управления, которая осуществлялась поэтапно путём реорганизации государственных учреждений, местных органов власти, введение принципов рыночной конкуренции в предоставлении бюджетных услуг. По результатам оценки государственных расходов рассмотрены вопросы распределения бюджетных ресурсов в разрезе расходов, зависимости между выделенными средствами и качеством предоставления государственных услуг, разработаны соответствующие стандарты объёма и качества; показатели результативности.

Программный метод планирования является основным, планирование осуществляется через сопоставление приоритетов и ожидаемых результатов; при планировании и осуществлении контролируемых мер правительством считается необходимым соблюдение определённых правил, например, ссуды осуществляются только с целью инвестиций, не допускается финансирование текущих расходов за счёт ссуд; отношение суммы государственного долга к внутреннему валовому продукту должно поддерживаться на постоянном уровне; в планах расходов неиспользованные остатки

средств одного бюджетного периода разрешается переносить на другой бюджетный период.

Из-за определения приоритетов направления государственных ресурсов были установлены новые задачи бюджета. Распорядители бюджетных средств получили большую самостоятельность в оперативном управлении, при условии соблюдения лимитов общей суммы бюджетных ассигнований на определённые функции и виды деятельности, чем была создана основа для более рационального использования бюджетных ресурсов

Стандарты предоставления общественных услуг используются на национальном и местных уровнях для управления наиболее важными общественными услугами для определения формы предоставления этих услуг. Например, согласно принципу эффективности использования средств», расходование общественных средств должно осуществляться в соответствии с законодательством. Счётная комиссия проводит оценку эффективности использования средств местных администраций по разным направлениям: исполнение расходных полномочий местными органами власти, финансирование расходов на окружающую среду, и публикует соответствующие информативные материалы. Регулярные аудиторские проверки определяют, насколько предоставленные общественные услуги эффективны, удовлетворяют потребности населения, их качественный уровень, спрос. Анализ каждой услуги должен показать, насколько местные администрации придерживаются принципов постоянного повышения результативности. Концепция оценки результативности состоит из двух частей: план повышения результативности оценивает результативность услуг, предоставляемых по стандартам и целям, установленных на государственном и местном уровнях; соответствующий анализ определяет, что следует улучшить и каким образом это осуществить.

Австралией в конце прошлого столетия начато реформирование системы государственного управления, в первую очередь путём реорганизации государственных учреждений, государственной службы, отношений в области государственных финансов, усовершенствования управления персоналом. Бюджетная реформа стала составной частью общих реформ государственного сектора. Концепцией «О реформировании государственного сектора», принятой правительством, изменены подходы к государственному управлению в бюджетной сфере, акценты в деятельности смещены с соответствия нормативам на контроль исполнения. Введение программно-целевого метода бюджетирования, требующего определения целей и задач программы, а также показателей выполнения для оценки реализации задач, стало ключевым в проведенных изменениях. Этот метод стал основой для составления бюджетов всеми правительственными организациями и

составления отчётов об исполнении. Ключевым также стало обнародование среднесрочных прогнозов с учётом требований по прозрачности поправок к прогнозным показателям, обусловленным изменением макроэкономических параметров, одобренных и поддержанных Департаментом по вопросам финансов и администрирования. Предоставлена большая свобода руководителям учреждений по вопросам управления ресурсами, в частности, согласно новым правилам, разработанным к порядку формирования бюджета, текущие расходы отнесены к непрограммным, в плановых документах прописываются одной строчкой, без детального изложения направлений; внедрена система распределения руководителями учреждений остатка средств, образовавшихся на конец года вследствие экономии текущих расходов. Введение системы прогноза расходов на среднесрочную перспективу стало следующим шагом реформирования государственных финансов.

Согласно определённым общегосударственным приоритетам в той или иной отрасли прогноз разрабатывается каждым министерством на плановый год и на три последующих года [5].

С позиции бюджетного регулирования развития экономики такой подход обеспечивает создание базовых условий для эффективной реализации государственной политики, сочетая долгосрочную стратегию с краткосрочными бюджетными целями. Следующим шагом в совершенствовании подходов к бюджетированию (которое было начато с конца девяностых годов прошлого века) стал переход от отчётности по программам, когда основное внимание уделялось тому, что было сделано и какие услуги были предоставлены, к отчёту по результатам, когда основное внимание уделяется результатам, которые были достигнуты благодаря предоставленным услугам. С этого периода применяется методика подготовки и исполнения бюджета, основанная на непосредственных результатах: достигнутых путём выполнения бюджетных программ в рамках каждого министерства и конечных результатов: получение социально-экономического эффекта от предоставления бюджетных услуг.

Министерства и ведомства готовят предложения в бюджет на следующий бюджетный период в разрезе программ, придерживаясь основного требования в части определения направлений деятельности, стоимости программ, их целей и показателей выполнения. При таком подходе акцент делается на услугах, оказываемых государственным сектором и их соответствие общегосударственным приоритетам. Отчётность о конечных результатах деятельности и исполнении бюджета министерств суммируются и анализируются по двум основным группам показателей, характеризующих количество и качество предоставляемых услуг: первая группа характеризует

социально-экономический эффект выполнения отраслевых министерских программ; вторая – определяет непосредственный результат предоставления бюджетных услуг по внутриведомственным программам, уровень исполнения бюджетных обязательств. Нарботан достаточный опыт оценки бюджетных программ (ежегодных и краткосрочных) для дальнейшего использования этих результатов. Посредством качественных и количественных индикаторов с учётом недостатков предыдущего периода, когда анализ состояния выполнения бюджетных программ, как правило, осуществлялся выборочно и применялся к ограниченному виду расходов, проводится внедрение системы совершенствования планирования и мониторинга социально-экономической результативности затрат государственных ресурсов. Недостаточность полной информации о состоянии реализации программ, ограниченность финансовых и административных ресурсов, которые направлялись на проведение мероприятий по оценке, приводили к определённым проблемам. Было принято решение о проведении комплексных исследований по оценке бюджетных программ, результаты которых используются в бюджетном процессе, интеграции оценки состояния реализации указанных программ в бюджетном процессе. Кроме того, внешняя оценка программ была дополнена внутренними механизмами контроля путём создания в финансовых службах министерств, соответствующих ведомств подразделений, в обязанности которых входит проведение оценки состояния реализации бюджетных программ. Ужесточены контрольные функции органов власти относительно контроля над расходованием ресурсов государства на всех стадиях бюджетного процесса [5].

На стадии формирования плана будущих расходов бюджета Министерство финансов страны проводит оценку правительственных программ по расходованию средств государства и с учётом указанного представляет на рассмотрение к законодательному органу соответствующие предложения. Минфин наделён полномочиями по разработке и представлению на рассмотрение правительства бюджетных законопроектов; изданию инструкции по ведению финансовых и бюджетных дел; постоянному контролю финансовых показателей и правом требования необходимой информации о выполнении бюджета, контролю и регулированию долговых отношений и денежных операции правительства. Вместе с тем усилена ответственность за расходованием средств бюджета на уровне их получателей – министерств, агентств [1, 2].

В Соединённых Штатах Америки программно-целевой метод бюджетного планирования применяется как на уровне государственного бюджета, так и на уровне бюджетов штатов и территорий. Бюджетное

планирование с применением программно-целевого метода в этой стране более длительное, чем в других странах мира.

Механизм внедрения программного бюджетирования в практику составления и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации был введён 1 января 2014 года [6].

Характерными для программно-целевого финансирования являются следующие черты:

на цели социально-экономического развития воздействие осуществляется путём реализации комплекса мер, взаимоувязанных по срокам, исполнителям, направлениям, ресурсному обеспечению;

воздействие на решение конкретной проблемы осуществляется целенаправленно;

программно-целевое финансирование носит межотраслевой и межтерриториальный характер.

Внедрение программно-целевого принципа ориентировано на консолидацию стратегических целей и всей совокупности мер для их достижения в рамках государственных программ. Государственными программами планируется охватить все сферы деятельности органов исполнительной власти и большую часть бюджетных ассигнований. Следует отметить, что в Российской Федерации утверждены 42 государственные программы, сгруппированные по пяти направлениям:

новое качество жизни;

инновационное развитие и модернизация экономики;

обеспечение национальной безопасности;

сбалансированное региональное развитие;

эффективное государство [7].

В контексте совершенствования бюджетного планирования считаем важным принятие Закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Данный закон, в частности, устанавливает правовые основы стратегического планирования в Российской Федерации, полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования, систему стратегического планирования, регламентирует принципы координации государственного стратегического управления и бюджетной политики [6].

Таким образом, модернизация методов планирования в целом способствует повышению надёжности среднесрочного бюджетного планирования с учётом приоритетов социально-экономического развития государства. Проблематика дальнейшего упорядочения системы бюджетного планирования расходов, повышения степени внедрения инструментов бюджетного планирования в реальный бюджетный процесс остаётся особенно востребованной.

Одним из важнейших приоритетов любого государства является осуществление бюджетной политики, направленной на создание оптимальных условий для реализации государством через бюджет его функций. При этом основополагающей целью формирования бюджетной политики является решение экономических и социальных задач, стоящих перед государством. Вместе с тем на каждом этапе развития цель и задачи бюджетной политики конкретизируются под влиянием внешних и внутренних факторов [4]. Так, приоритетами в области бюджетной политики являлись обеспечение устойчивости бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и безусловное исполнение принятых обязательств (рис. 1).

Рис. 1. Основные задачи бюджетной политики РФ

Повышение эффективности государственного управления в современных финансово-экономических условиях приобретают особую значимость. С целью реализации социально-экономических приоритетов развития страны необходимо повышение качественного уровня функционирования бюджетной системы, в том числе введение среднесрочного бюджетного планирования в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, бюджетных программ; совершенствование методологических основ программно-целевого метода планирования бюджета; применение действенных подходов к управлению государственными финансами.

Основной целью системы бюджетного регулирования является разработка и проведение сбалансированной финансово-бюджетной политики, в частности, в сфере доходов, расходов бюджета, межбюджетных отношений, дефицита бюджета, государственного долга, направленной на повышение социально-экономического развития страны. Бюджетное планирование как инструмент государственного регулирования общественного развития является совокупностью финансовых отношений, институционального обеспечения по формированию и использованию бюджетных средств, направленных на достижение финансово-экономической сбалансированности.

Выводы. Мировой опыт формирования и реализации основных приоритетов бюджетной политики в развитых странах и странах с переходной экономикой по поводу основных приоритетов бюджетной политики показывает, что реформа в сфере бюджетных отношений должна проводиться с учётом особенностей социально-экономического развития страны, её регионов, отраслей экономики.

Обобщая опыт внедрения системы программно-целевого бюджетирования, возможно установление ряда общих подходов и принципов при его применении разными странами: как инструмент отчётности органов государственного управления перед обществом применяется система показателей эффективности и результативности бюджета; отчёты по системе показателей эффективности и результативности бюджета открыты для общества, публикуемые в средствах массовой информации; планирование направлений финансовых ресурсов в будущих периодах осуществляется с учётом результатов расчётов показателей эффективности и результативности бюджета отчётного периода [1, 4].

В Донецкой Народной Республике современные технологии бюджетирования используются неэффективно, хотя некоторые их элементы были введены. Использование элементов бюджетирования было направлено в основном на улучшение качества бюджетной

информации на стадии подготовки проекта бюджета и общей прозрачности бюджетного процесса.

Среднесрочное бюджетное планирование как элемент программно-целевого метода вводится в целях: улучшения макроэкономического баланса путём разработки согласованных и реальных прогнозов доходов бюджета; определения общих целей бюджетной политики и обеспечения открытости в их достижении на протяжении многих лет; определения и соблюдения чётких приоритетов в сфере государственных расходов; обеспечения возможности инициирования изменений в бюджетной политике и механизмов контроля по их реализации; усовершенствования распределения бюджетных средств, направленных на достижение стратегических приоритетов между соответствующими функциями; повышения ответственности главных распорядителей бюджетных средства за эффективное и рациональное их использование; усиления общего бюджетного контроля.

Список использованных источников

1. Баранова, Л.Г. Налоговое администрирование: учебное пособие / Л.Г. Баранова, В.С. Фёдорова. – СПб. : ПГУПС, 2017. – 57 с.
2. Бюджет как инструмент экономического развития: монография / С.Г. Белев, К.В. Векерле, Е.Т. Гурвич [и др.]. – М. : Дело РАНХиГС, 2019. – 72 с.
3. Налоговое администрирование: учебное пособие / Е.В. Тарасова, М.В. Гончарова. – Донецк: ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2021. – 265 с.
4. Тарасова, Е.В. Зарубежный опыт государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями в современных условиях хозяйствования / Е.В. Тарасова, А.И. Пономарёв // Государственное и муниципальное управление. Учёные записки. – 2019. – № 1. – С. 90-95.
5. Тютюрюков, Н.Н. Налоговые системы зарубежных стран: учебник / Н.Н. Тютюрюков, А.В. Гурнак, А.В. Князева. – М. : Прометей, 2019. – 280 с.
6. О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/
7. Об утверждении перечня государственных программ Российской Федерации: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 года № 1950-р [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://government.ru/docs/all/74804/>